

Easy Clean na Remoção da Pasta de Hidróxido de Cálcio *Easy Clean in Removing Calcium Hydroxide Paste*

Rosana Maria Coelho Travassos¹, Maria do Socorro Orestes Cardoso², Mônica Maria de Albuquerque Pontes³,
Daniela Siqueira Lopes⁴, Priscila Prosinini⁵, Tereza Augusta Maciel⁶, Vanda Sanderana Macêdo Carneiro⁷

¹ Universidade de Pernambuco, Brazil, ORCID: 0000-0003-4148-1288

² Universidade de Pernambuco, Brazil, ORCID: 0000-0001-9866-0899

³ Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Brazil, ORCID: 0000-0001-5873-7847

⁴ Universidade de Pernambuco, Brazil, ORCID: 0000-0002-5600-783X

⁵ Universidade de Pernambuco, Brazil, ORCID: 0000-0002-7199-0414

⁶ Universidade de Pernambuco, Brazil, ORCID: 0000-0002-6237-4062

⁷ Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Brazil, ORCID: 0000-0003-2045-4133

Article Info

Received: 29 June 2024

Revised: 3 June 2024

Accepted: 3 June 2024

Published: 3 June 2024

Keywords:

Endodontics, calcium hydroxide, irrigation.

Palavras-chave:

Endodontia, hidróxido de cálcio, irrigação.

Corresponding author:

Rosana Maria Coelho Travassos.

Universidade de Pernambuco, Brazil.

rosana.travassos@upe.br

ORCID: 0000-0003-4148-1288

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the removal of calcium hydroxide paste in simulated curved canals using the Easy Clean® system. Fifty acrylic blocks with simulated curved lateral canals were used in the cervical, middle and apical thirds. The blocks were prepared using the MK Life Flat File File System. Initially, the canals were explored with a 10mm K-file until the foramen exit. The final shaping was carried out with a 35.04 file to the working length. During the entire preparation of the artificial canals, irrigation was performed with saline using a disposable syringe and a NaviTip® needle (NaviTip®, Ultradent®, Brazil). After preparation, the specimens were dried with absorbent paper cones, and calcium hydroxide paste was inserted into the canals along their entire length. To remove the paste, the irrigating solution was stirred for 20 seconds with the aid of the Easy Clean® instrument, coupled to a contra-angle at low speed. This protocol was repeated three times, totaling 9 ml of irrigating solution and 1 minute of agitation. In all 50 resin blocks (100%), complete cleaning was observed after irrigation and the use of Easy Clean®. It was concluded that irrigation with the agitation provided by Easy Clean® effectively removes intracanal medication residue in the cervical and middle thirds of the canals, except in the apical third, where a considerable amount of residue was still found.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar a remoção da pasta de hidróxido de cálcio em canais simulados curvos utilizando o sistema Easy Clean®. Foram utilizados 50 blocos de acrílico com canais laterais curvos simulados nos terços cervical, médio e apical. Os blocos foram preparados utilizando o sistema de Limas Flat File da MK Life. Inicialmente, os canais foram explorados com uma lima K-file de 10mm até a saída do forame. A modelagem final foi realizada com a lima 35.04 até o comprimento de trabalho. Durante todo o preparo dos canais artificiais, a irrigação foi realizada com soro fisiológico utilizando uma seringa descartável e uma agulha NaviTip® (NaviTip®, Ultradent®, Brasil). Após a preparação, os espécimes foram secos com cones de papel absorvente, e a pasta de hidróxido de cálcio foi inserida nos canais em toda a sua extensão. Para a remoção da pasta, a solução irrigadora foi agitada por 20 segundos com o auxílio do instrumento Easy Clean®, acoplado a um contra-ângulo em baixa rotação. Este protocolo foi repetido três vezes, totalizando 9 ml de solução irrigadora e 1 minuto de agitação. Em todos os 50 blocos de resina (100%), observou-se uma limpeza completa após a irrigação e a utilização do Easy Clean®. Concluiu-se que a irrigação com a agitação proporcionada pelo Easy Clean® remove de forma eficaz os resíduos da medicação intracanal nos terços cervical e médio dos canais, exceto no terço apical, onde ainda foi encontrada uma quantidade considerável de resíduos.

INTRODUCTION / INTRODUÇÃO

O sucesso do tratamento endodôntico está fortemente ligado à desinfecção eficaz do sistema de canais radiculares, o que é alcançado através de uma instrumentação adequada combinada com boa irrigação e o uso de medicação intracanal. Devido à complexidade anatômica dos canais radiculares, a completa sanitização é desafiadora. Portanto, além do hipoclorito de sódio como solução irrigadora, utiliza-se a pasta de hidróxido de cálcio como agente antibacteriano, sendo este último atualmente o medicamento intracanal mais utilizado em endodontia (1). Apesar dos benefícios e das indicações do hidróxido de cálcio, é crucial remover completamente essa medicação do canal radicular por meio de uma irrigação eficaz, o que resultará em uma melhor desinfecção e permitirá uma boa adaptação de outros materiais, como cimentos endodônticos, às paredes do canal radicular (2).

A irrigação convencional com seringa e agulha é o método mais frequentemente utilizado, porém apresenta limitações na região apical e não alcança facilmente áreas mais restritas como canais laterais. Assim, novos métodos foram desenvolvidos para aprimorar a irrigação dos canais radiculares (3). A irrigação ultrassônica passiva (PUI) é amplamente utilizada e funciona induzindo a formação de cavitação e ondas acústicas, melhorando o alcance da solução de irrigação e, conseqüentemente, a limpeza de áreas de difícil acesso (4).

A agitação mecânica da solução irrigadora com um sistema motorizado em movimento recíprocante é uma abordagem nova para a remoção de detritos dos canais radiculares, especialmente no terço apical (5). Em um estudo anterior, a agitação do irrigante com Easy Clean® mostrou uma limpeza mais eficaz da porção apical de canais curvos em comparação com a PUI (5). No entanto, também foi demonstrado que, ao utilizar o Easy Clean® em rotação contínua e não em movimento recíprocante, como indicado pelo fabricante, obteve-se uma limpeza superior das regiões de istmo e das paredes radiculares (3).

O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da remoção da pasta de hidróxido de cálcio utilizando a lima plástica Easy Clean® em canais simulados em blocos de acrílico. O preparo dos canais foi realizado com o sistema Limas Flat File da MK Life com irrigação com solução fisiológica em todas as etapas da instrumentação. E objetivamos analisar a eficiência do Easy Clean® quando utilizado para remoção de medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio (Ultracal XS®) utilizando como parâmetro a remoção por irrigação tradicional.

METHODS / MÉTODOS

Localização do Estudo

Estudo do tipo experimental em laboratório. O presente estudo foi realizado no laboratório de Endodontia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco FOP-UPE.

Preparo dos Canais Simulados

Foram utilizados 50 blocos de acrílico com canais laterais curvos simulados nos terços cervical, médio e apical. Nesses blocos foram feitos os preparos com o sistema Limas Flat File

da MK Life com o método de irrigação propostos para a remoção da pasta de hidróxido de cálcio.

As Limas Flat File da MK Life possuem um desenho inovador e único, com um lado da lima sem lâmina cortante, permitindo assim maior espaço para a solução irrigadora, maior escape para os debris e menor aparafusamento. Polimento por plasma eletrolítico (electrolytic plasma polishing). Excelente poder de corte e uma grande flexibilidade; Realiza preparos mais conservadores, preservando a dentina sem necessidade de preparo cervical; Velocidade: 500 RPM | Torque 1.5 a 2 N

Sequência do Preparo:

- i) Exploração do canal até a saída do forame
- ii) Modelagem final: Lima de Modelagem final #.35/04 – Movimento suave em direção apical até o comprimento de trabalho.
- iii) Irrigação com soro fisiológico em todo o preparo do canal artificial com uma seringa descartável e agulha NaviTip® 25mm (NaviTip®, Ultradent®, Brasil).
- iv) Ao concluir o preparo dos canais, os espécimes foram secos com cones de papel absorvente.

Inserção da Pasta de Hidróxido de Cálcio

Com os blocos devidamente secos, foi feita a inserção da pasta de hidróxido de cálcio UltraCal XS® (Ultradent®, Brasil) nos canais simulados em toda sua extensão.

Protocolo de Irrigação

Os blocos foram irrigados com uma seringa descartável e uma agulha Navitip® 25mm (NaviTip®, Ultradent®, Brasil) e em seguida realizado a agitação de 20 segundos da solução irrigadora com auxílio do instrumento Easy Clean® acoplado a um contra-ângulo acionado na baixa rotação. Esse protocolo foi repetido por mais 3 vezes totalizando 9 ml de solução irrigadora e 1 minuto de agitação. O instrumento foi inserido 2 mm aquém do comprimento de trabalho. Ao final dos protocolos de irrigação, foi feita uma irrigação final com 2 ml de soro fisiológico e foram secos com pontas de papel absorvente.

RESULTS / RESULTADOS

Em 50 blocos de resina (100% da amostra) houve limpeza total após a irrigação e utilização do Easy Clean®.

DISCUSSION / DISCUSSÃO

Estudos mostram que a irrigação convencional não é eficaz na remoção de detritos da região apical. Portanto, técnicas alternativas foram desenvolvidas, como a Irrigação Ultrassônica Passiva (PUI), que demonstrou maior eficácia na limpeza em comparação à irrigação convencional (6). Munoz et al. (7) afirmam que a PUI e o sistema EndoVac® são mais eficientes do que agulhas endodônticas convencionais na entrega de irrigante ao terço apical dos canais radiculares, proporcionando uma limpeza mais eficaz nessa área.

A irrigação convencional utiliza uma agulha e seringa para aplicar pressão positiva apical. A ponta da agulha deve ser posicionada a 1-2 mm do comprimento de trabalho, e a irrigação é realizada com uma grande quantidade de solução (8). Essa técnica permite que a solução irrigadora atinja apenas de 0 a 1,1 mm além da ponta da agulha, sendo, portanto, ineficaz em áreas de difícil acesso e no terço apical da raiz (7-9).

Pereira et al. (10) avaliaram a capacidade de antisepsia do sistema Easy Clean® (EC) e da PUI, concluindo que os espécimes tratados com PUI apresentaram menor quantidade de bactérias viáveis, seguidos pelo grupo EC. No entanto, houve uma diferença significativa apenas entre o grupo controle e os grupos de teste. Os resultados indicaram que a Easy Clean proporcionou uma limpeza significativamente melhor em comparação com a irrigação convencional e, assim como a PUI, foi eficaz na antisepsia do sistema de canais radiculares. Em apoio ao nosso estudo, Da Rocha et al. (11) avaliaram a influência da dilatação apical e da ativação da solução irrigadora com Easy Clean® na remoção da medicação intracanal em canais laterais simulados. Eles concluíram que a dilatação apical até o instrumento 40.06, associada à ação do EC em rotação contínua durante a irrigação final, contribuiu para uma maior remoção da pasta de hidróxido de cálcio das ranhuras na região apical. Esses resultados corroboram com estudos anteriores, mostrando que a Easy Clean® proporciona uma limpeza eficaz na remoção da pasta de hidróxido de cálcio dos canais radiculares.

Silva et al. (12) também obtiveram resultados positivos na limpeza dos canais com a Easy Clean® ao comparar três métodos de irrigação na remoção de medicação intracanal (hidróxido de cálcio + propilenoglicol) de canais laterais simulados. Na análise entre os grupos, nos terços cervical e médio, a Easy Clean® apresentou melhores resultados que a irrigação convencional. Concluiu-se que nenhum dos três métodos foi capaz de remover toda a medicação dos canais, mas a EC apresentou os melhores resultados.

CONCLUSION / CONCLUSÃO

Conclui-se que a irrigação com agitação da Easy Clean® foi efetiva na medicação intracanal dos canais artificiais.

CC BY License

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

REFERENCES / REFERÊNCIAS

1. Signoretti FG, Gomes BP, Montagner F, Barrichello Tosello F, Jacinto RC. Influence of 2% chlorhexidine gel on calcium hydroxide ionic dissociation and its ability of reducing endotoxin. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2011;111(5):653-658. doi:10.1016/j.tripleo.2010.11.016
2. Cavenago BC, Ordinola-Zapata R, Duarte MA, et al. Efficacy of xylene and passive ultrasonic irrigation on remaining root filling material during retreatment of anatomically complex teeth. *Int Endod J.* 2014;47(11):1078-1083. doi:10.1111/iej.12253
3. Duque JA, Duarte MA, Canali LC, et al. Comparative Effectiveness of New Mechanical Irrigant Agitating Devices for Debris Removal from the Canal and Isthmus of Mesial Roots of Mandibular Molars. *J Endod.* 2017;43(2):326-331. doi:10.1016/j.joen.2016.10.009
4. Vivan RR, Duque JA, Alcalde MP, Só MV, Bramante CM, Duarte MA. Evaluation of Different Passive Ultrasonic Irrigation Protocols on the Removal of Dentinal Debris from Artificial Grooves. *Braz Dent J.* 2016;27(5):568-572. doi:10.1590/0103-6440201600725
5. Kato AS, Cunha RS, da Silveira Bueno CE, Pelegrine RA, Fontana CE, de Martin AS. Investigation of the Efficacy of Passive Ultrasonic Irrigation Versus Irrigation with Reciprocating Activation: An Environmental Scanning Electron Microscopic Study. *J Endod.* 2016;42(4):659-663. doi:10.1016/j.joen.2016.01.016
6. Leoni GB, Versiani MA, Silva-Sousa YT, Bruniera JF, Pécora JD, Sousa-Neto MD. Ex vivo evaluation of four final irrigation protocols on the removal of hard-tissue debris from the mesial root canal system of mandibular first molars. *Int Endod J.* 2017;50(4):398-406. doi:10.1111/iej.12630
7. Munoz HR, Camacho-Cuadra K. In vivo efficacy of three different endodontic irrigation systems for irrigant delivery to working length of mesial canals of mandibular molars. *J Endod.* 2012;38(4):445-448. doi:10.1016/j.joen.2011.12.007
8. Görduysus M, Küçükaya S, Bayramgil NP, Görduysus MÖ. Evaluation of the effects of two novel irrigants on intraradicular dentine erosion, debris and smear layer removal. *Restor Dent Endod.* 2015;40(3):216-222. doi:10.5395/rde.2015.40.3.216
9. Metzger Z, Solomonov M, Kfir A. The role of mechanical instrumentation in the cleaning of root canals. *Endod Topics.* 2013;29(87):109, 2013.
10. Pereira TC, Fernandes FS, Graeff MZ, Vivan RR, Duarte MAH, Andrade FB. Efeito antimicrobiano do sistema Easy Clean x ultrassom: análise por microscopia confocal de varredura a laser. *Dental Press Endodontics.* 2016;6(3):46-101.
11. Da Rocha RR, Fernandes KGC, da Silva BB, et al. Influência da dilatação apical e do método irrigador na remoção do hidróxido de cálcio em ranhuras no terço apical. *Arch Health Invest.* 2018;76. doi:10.21270/archi.v7i0.3668
12. Silva RM, Rezende GS, Lino IG, et al. Avaliação da eficiência de diferentes protocolos de irrigação na remoção de pasta de hidróxido de cálcio em canais laterais simulados. *Revista Faipe.* 2018;8(1):1-10.